

ANÁLISE HISTÓRICA E GEOESPACIAL DO DESMATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ: INFLUÊNCIA DAS CONFERÊNCIAS AMBIENTAIS

Gabriela Araújo de Souza¹; Mateus da Silva Teixeira²; Hingle Pinto Caldas³; Silvia Renata Correa Soares⁴; Juma Carolina dos Santos⁵.

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ gabriela.souza@discente.ufra.edu.br; ² mateussilva24568@gmail.com;
³ hingle.caldas@discente.ufra.edu.br; ⁴ silviasoaresrenata@gmail.com; ⁵ jumacarolina@yahoo.com.br.

Eixo temático: (1) SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial

Resumo

O desmatamento na Amazônia representa um dos maiores desafios ambientais contemporâneos, e o estado do Pará figura entre as áreas mais críticas desse processo [1]. Este estudo objetivou analisar a influência das conferências ambientais internacionais (1972-2025) sobre as dinâmicas históricas e geoespaciais do desmatamento no Pará. O estudo combinou revisão bibliográfica sistemática com análise geoespacial de séries temporais (1986-2023) do projeto MapBiomias (Coleção 10), processadas no software QGIS 3.28.10. Foram consideradas como desmatamento as perdas anuais da classe "Forest" (floresta), calculando-se a diferença entre os anos inicial e final de cada período quinquenal (1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2024). Os valores representam o incremento líquido de desmatamento (perda florestal) em cada intervalo. A correlação com as conferências ambientais foi feita por justaposição temporal entre os períodos de desmatamento e as datas dos principais eventos internacionais sobre relações climáticas e meio ambiente (Eco-92, COP21, COP26), constituindo uma análise exploratória descritiva. Os resultados revelam um padrão de crescimento do desmatamento até meados dos anos 2000, seguido por queda significativa e posterior retomada, com flutuações que nem sempre coincidem com os marcos estabelecidos pelas conferências ambientais [2]. O período de maior desmatamento ocorreu entre 2000 e 2005, com 4.019.532 hectares, contradizendo frontalmente as metas de redução que seriam assumidas posteriormente no Acordo de Paris [1]. A classe agropecuária (Farming) consolidou-se como a principal classe associada ao desmatamento, ultrapassando 22,9 milhões de hectares em 2024, enquanto a área não vegetada (que inclui mineração) cresceu 21,7% entre 2020 e 2024, passando de 384.497 para 468.169 hectares. Verificou-se que conferências como a Eco-92 (1992) não frearam imediatamente a devastação [2], enquanto o período de 2005 a 2010 registrou queda expressiva de 2.425.844 hectares, coincidente com a implementação de políticas locais como o PPCDAM e a Moratória da Soja [3]. O período de 2015 a 2020 registrou retomada do desmatamento com 2.054.257 hectares perdidos, refletindo o desmonte da governança ambiental observado naquele período, com cortes orçamentários no IBAMA e flexibilização de leis, evidenciando que compromissos internacionais são insuficientes quando desconectados de uma base institucional sólida [4]. Entre 2020 e 2024, o desmatamento manteve-se em patamar elevado, com 2.356.415 hectares perdidos, não sendo possível associar este período a uma queda consistente relacionada à COP26 ou aos preparativos para a COP30 em Belém (2025), uma vez que os dados não demonstram redução significativa. A análise demonstra que diferentes vetores de desmatamento respondem de maneira desigual à pressão internacional: setores vinculados à exportação, como a soja, responderam melhor às iniciativas de sustentabilidade, como demonstrado pela eficácia da Moratória da Soja entre 2005 e

2015, enquanto atividades ilegais, como o garimpo, mostraram-se mais resistentes. A efetividade das conferências ambientais parece estar intrinsecamente ligada à sua tradução em políticas públicas locais robustas e à existência de vontade política para sua implementação [1][4]. Estudos futuros com análises de intervenção e controle por variáveis econômicas e institucionais são necessários para estabelecer relações causais mais robustas. Os resultados principais estão sintetizados na Figura 1 (mapa de desmatamento no Pará entre 1985 e 2024) e na Tabela 1 (desmatamento por períodos quinquenais), apresentadas na seção de resultados.

Palavras-chaves: Desmatamento; Conferências ambientais; Pará; Amazônia; Análise geoespacial.

Resultado principal

Figura 1. Mapa do desmatamento no Estado do Pará entre 1986 e 2023, evidenciando a supressão da vegetação nativa ao longo do período analisado

Fonte: Elaboração dos Autores.

Figura 2. Desmatamento total no Estado do Pará por períodos quinquenais (1985–2024), expresso em hectares de floresta suprimida por intervalo. O pico de desmatamento ocorreu entre 2000 e 2005, com 4.019.532 hectares perdidos.

Fonte: Elaboração dos Autores com base em dados MapBiomias (1985-2024).

Desmatamento por períodos quinquenais (1985–2024)			
Período	Floresta inicial (ha)	Floresta final (ha)	Desmatamento real (ha)
1985–1990	112.511.016	111.183.837	1.327.179
1990–1995	111.183.837	108.520.081	2.663.756
1995–2000	108.520.081	105.220.306	3.299.775
2000–2005	105.220.306	101.200.774	4.019.532
2005–2010	101.200.774	98.774.930	2.425.844
2010–2015	98.774.930	97.762.597	1.012.333
2015–2020	97.762.597	95.708.340	2.054.257
2020–2024	95.708.340	93.351.925	2.356.415

Tabela 1. Desmatamento por intervalos quinquenais no Estado do Pará (1985-2024), com destaque para o pico histórico no período 2000-2005 e a redução recente entre 2010-2015.

Fonte: Elaboração dos Autores com base em dados MapBiomias (1985-2024).

Expansão da agropecuária (Farming) no Pará (1985–2024)		
Ano	Área de Agropecuária (ha)	Varição no período anterior (ha)
1985	3.884.853	—
1990	5.140.691	1.255.838
1995	7.755.680	2.614.989
2000	11.069.706	3.314.026
2005	15.081.762	4.012.056
2010	17.531.455	2.449.693
2015	18.558.036	1.026.581
2020	20.510.932	1.952.896
2024	22.935.655	2.424.723

Tabela 2. Expansão da agropecuária por intervalos quinquenais no Estado do Pará (1985-2024).

Fonte: Elaboração dos Autores com base em dados MapBiomass (1985-2024)..

Referências

- [1] FEARNSSIDE, Philip M. **Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle.** Acta Amazonica, v. 36, n. 3, p. 395-400, 2006.
- [2] DIEHL, F. P. **A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente e Desenvolvimento e a política ambiental brasileira.** Novos Estudos Jurídicos, v. 1, n. 1, p. 50-61, 2009.
- [3] CALANDINO, D.; WEHRMANN, M.; KOBLITZ, R. **Contribuição dos assentamentos rurais no desmatamento da Amazônia: um olhar sobre o Estado do Pará.** Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 26, 2012.
- [4] PINHO, B. C. P. et al. **Plano estadual Amazônia agora: uma análise sistêmica do eixo comando e controle do processo de desmatamento no Pará.** Revista Delos, v. 17, n. 51, p. 28-48, 2024

